

1. O design do jogo (interface, gráficos, elementos visuais) é atraente.
 - a. 1
 - b. 2
 - c. 3
 - d. 4
 - e. 5
2. As regras do jogo foram claras e fáceis de entender.
 - a. 1
 - b. 2
 - c. 3
 - d. 4
 - e. 5
3. Aprender a jogar foi fácil para mim.
 - a. 1
 - b. 2
 - c. 3
 - d. 4
 - e. 5
4. As cores e fontes utilizadas são adequadas e legíveis.
 - a. 1
 - b. 2
 - c. 3
 - d. 4
 - e. 5
5. O jogo foi divertido e envolvente.
 - a. 1
 - b. 2
 - c. 3
 - d. 4
 - e. 5
6. Os desafios apresentados foram adequados ao meu nível de conhecimento.
 - a. 1
 - b. 2
 - c. 3
 - d. 4
 - e. 5
7. A interação com outros jogadores (ou elementos do jogo) foi positiva.
 - a. 1
 - b. 2
 - c. 3
 - d. 4
 - e. 5

8. O conteúdo do jogo é relevante para o tema educacional proposto.
- a. 1
 - b. 2
 - c. 3
 - d. 4
 - e. 5
9. Sinto que aprendi algo novo ao jogar.
- a. 1
 - b. 2
 - c. 3
 - d. 4
 - e. 5
10. O jogo me ajudou a compreender testes de software.
- a. 1
 - b. 2
 - c. 3
 - d. 4
 - e. 5
11. Qual seu sentimento nesse exato momento depois de ter jogado?
- a. Satisfação
 - b. Frustração
 - c. Curiosidade
 - d. Incompreensão
 - e. Diversão